

УДК 796

DOI 10.5281/zenodo.19706147

Трифанов М. С., Фролович В. В.

Трифанов Михаил Сергеевич, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, д. 17, набережная Северной Двины, Архангельск, Россия, 163002. E-mail: trifanov.m@edu.narfu.ru.

Фролович Василий Валерьевич, старший преподаватель кафедры физической культуры, Северный (Арктический) федеральный университет имени М.В. Ломоносова, д. 17, набережная Северной Двины, Архангельск, Россия, 163002. E-mail: trifanov.m@edu.narfu.ru.

**Влияние занятий волейболом на физическую
подготовленность студентов**

Аннотация. В статье рассматривается проблема физической подготовленности студентов высших учебных заведений в контексте снижения двигательной активности молодёжи. Обосновывается целесообразность применения волейбола как эффективного средства физического воспитания в вузовской среде. Представлены результаты педагогического эксперимента, проведённого среди студентов 1–2 курсов высших учебных заведений города Архангельска на протяжении одного учебного семестра. В ходе исследования сопоставлялись показатели физической подготовленности двух групп — экспериментальной, дополнительно занимавшейся волейболом, и контрольной, обучавшейся по стандартной программе физического воспитания. Выявлено, что регулярные волейбольные тренировки оказывают достоверное положительное воздействие на скоростные, силовые, координационные качества и выносливость занимающихся. Прирост показателей в экспериментальной группе по всем контролируемым параметрам в 3–4 раза превысил результаты контрольной группы. Сделан вывод о высокой педагогической результативности волейбола и целесообразности его более широкого включения в программу физического воспитания студентов.

Ключевые слова: волейбол, физическая подготовленность, студенты, физическое воспитание, двигательная активность, педагогический эксперимент.

Trifanov M. S., Frolovich V. V.

Trifanov Mikhail Sergeevich, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Building 17, Northern Dvina Embankment, Arkhangelsk, Russia, 163002. E-mail: trifanov.m@edu.narfu.ru.

Frolovich Vasily Valerievich, Senior Lecturer, Department of Physical Education, Northern (Arctic) Federal University named after M.V. Lomonosov, Building 17, Northern Dvina Embankment, Arkhangelsk, Russia, 163002. E-mail: trifanov.m@edu.narfu.ru.

**The impact of volleyball practice on students' physical
fitness**

Abstract. The paper addresses the problem of physical fitness among university students in the context of declining physical activity among young people. The feasibility of using volleyball as an effective means of physical education in the university environment is substantiated. The results of a pedagogical experiment conducted among first- and second-year students of higher

educational institutions in Arkhangelsk over one academic semester are presented. The study compared physical fitness indicators of two groups — an experimental group that additionally engaged in volleyball training and a control group that followed the standard physical education curriculum. It has been established that regular volleyball training has a significant positive effect on speed, strength, coordination qualities, and endurance of students. The improvement in performance indicators in the experimental group exceeded those of the control group by 3–4 times across all monitored parameters. A conclusion is drawn about the high pedagogical effectiveness of volleyball and the feasibility of its broader integration into the physical education program at universities.

Key words: volleyball, physical fitness, students, physical education, motor activity, pedagogical experiment.

Введение. Проблема физической подготовленности студенческой молодёжи сохраняет высокую актуальность в условиях современной системы высшего образования. Увеличение учебной нагрузки, длительное пребывание в статичном положении за компьютером и общее снижение двигательной активности негативно отражаются на состоянии здоровья учащихся и их физических возможностях. Особенно остро эта проблема проявляется в первые годы обучения в вузе, когда молодые люди переходят к более самостоятельному режиму жизни и нередко сокращают или полностью исключают регулярные спортивные занятия из своего распорядка.

Волейбол занимает одно из ведущих мест среди игровых видов спорта, применяемых в учебном процессе по физическому воспитанию. Его характерные особенности — высокая динамичность, командное взаимодействие, разнообразие технических действий — обеспечивают комплексное развитие двигательных качеств занимающихся [3]. При этом волейбол не требует дорогостоящего оборудования и доступен для практики в условиях большинства вузов страны, что делает его особенно востребованным в учебной среде.

Следует также отметить, что волейбол как средство физического воспитания обладает высоким адаптивным потенциалом: тренировочный процесс легко варьируется по интенсивности и сложности в зависимости от уровня подготовленности

занимающихся, что позволяет включать в занятия студентов с различным физическим опытом. Это существенное преимущество по сравнению со многими другими видами спорта, требующими длительной технической подготовки прежде, чем студент сможет полноценно участвовать в учебно-тренировочном процессе. Вовлечённость в командную игровую деятельность с первых занятий поддерживает устойчивый интерес и снижает отсев среди занимающихся, что является значимым фактором при организации физического воспитания в условиях современного вуза.

Цель работы — оценить степень влияния регулярных занятий волейболом на физическую подготовленность студентов по результатам педагогического эксперимента.

Методология исследования.

Исследование проводилось в 2024 году на базе двух высших учебных заведений города Архангельска. В педагогическом эксперименте приняли участие 60 студентов 1–2 курсов очной формы обучения в возрасте 18–20 лет, не имеющих медицинских противопоказаний к занятиям физической культурой. Все участники были случайным образом разделены на две равные группы: экспериментальную (ЭГ, $n = 30$) и контрольную (КГ, $n = 30$). Студенты контрольной группы занимались по стандартной вузовской программе физического воспитания. В экспериментальной группе к основным занятиям дополнительно вводились две волейбольные тренировки в неделю про-

должительностью по 90 минут каждая. Общая длительность эксперимента составила 18 недель — один учебный семестр.

Уровень физической подготовленности оценивался с помощью стандартизированных двигательных тестов: бег на 100 м (скоростные качества), прыжок в длину с места (скоростно-силовые качества), подтягивание на перекладине (силовая выносливость), бег на 1000 м (общая выносливость), наклон туловища вперёд из положения стоя (гибкость). Контрольное тестирование проводилось дважды — в начале и по завершении эксперимента. Полученные данные обрабатывались методами математической статистики с определением достоверности различий.

Результаты и обсуждение.

В научных публикациях последних лет накоплен значительный массив данных, характеризующих разностороннее влияние волейбола на физическую подготовленность студентов. Этот вид спорта принято рассматривать как один из наиболее физиологически насыщенных игровых видов, поскольку он одновременно задействует скоростные, силовые и координационные способности, а также предъявляет высокие требования к реакции и ловкости занимающихся [1]. Волейбольный матч сопряжён с постоянной сменой режима деятельности: периоды интенсивных взрывных усилий чередуются с короткими паузами, что формирует специфическую нагрузку на сердечно-сосудистую и нервно-мышечную системы, отличающуюся от монотонных циклических видов физической активности.

Особого внимания заслуживает биомеханическая структура волейбольных технических элементов. Практически каждое действие в игре — атакующий удар, блокирование, подача, приём мяча — предполагает взрывное мышечное усилие, реализуемое в строго ограниченный промежуток времени. Это объективно способствует совершенствованию скоростно-силовых характеристик занимающихся: мышцы ног, плечевого пояса и спины подвергаются регулярной дина-

мической нагрузке, что стимулирует их функциональную адаптацию. Прыжковый компонент, присутствующий в атаке и блоке, дополнительно развивает силу разгибателей нижних конечностей и способность к быстрой концентрации усилия [3].

Не менее значима координационная составляющая волейбольных тренировок. Игра требует точного пространственного восприятия, своевременного принятия тактических решений, согласованной работы всех звеньев тела при ударном движении. Систематические занятия формируют устойчивые двигательные стереотипы и улучшают межмышечную координацию, что в конечном счёте сказывается на общей двигательной культуре студентов. Именно поэтому волейбол традиционно включается в программы физического воспитания вузов как инструмент комплексного развития двигательных качеств [1].

Исследования, посвящённые сравнению физических возможностей студентов с разным тренировочным опытом в волейболе, фиксируют, что у тех, кто систематически занимается этим видом спорта более двух лет, показатели прыгучести, силы и быстроты реакции заметно превосходят аналогичные у сверстников без спортивного стажа [9]. Это подтверждает кумулятивный характер тренировочного воздействия и долгосрочную эффективность волейбола для физического развития молодых людей. Важно при этом учитывать, что подобный эффект формируется постепенно и требует последовательного наращивания объёма и интенсивности нагрузок.

Позитивное влияние регулярных занятий волейболом на общую физическую подготовленность студентов подтверждается данными сравнительных исследований, проведённых в различных регионах страны [4]. Авторы отмечают статистически значимые различия в показателях силы, быстроты и выносливости между студентами, включёнными в систематические волейбольные тренировки, и теми, кто занимается исключительно по стан-

дартной вузовской программе. При этом положительная динамика, как правило, фиксируется уже по итогам одного–двух семестров регулярных занятий.

Отдельного внимания заслуживает воздействие волейбольных тренировок на состояние здоровья — нормализацию функций сердечно-сосудистой и дыхательной систем, снижение частоты респираторных заболеваний среди занимающихся [2]. Интенсивная аэробная нагрузка, сопровождающая игровую деятельность, тренирует сердечную мышцу, увеличивает жизненную ёмкость лёгких и повышает общую работоспособность организма. Регулярные занятия волейболом, таким образом, обеспечивают не только спортивный, но и выраженный оздоровительный эффект, что особенно актуально в условиях снижения двигательной активности студенческой молодёжи.

Немаловажен и социально-педагогический аспект волейбола. Командный характер игры формирует устойчивую мотивацию к занятиям физической культурой: участие в коллективной деятельности, ощущение причастности к команде, соревновательный элемент — всё это поддерживает интерес

студентов к тренировочному процессу значительно эффективнее, чем индивидуальные занятия. Исследования показывают, что волейбол положительно сказывается на общей активности студентов, в том числе учебной [7], создавая условия для формирования здорового образа жизни как устойчивой личностной установки.

Вместе с тем ряд исследователей подчёркивает: ощутимый тренировочный эффект достигается только при условии регулярности занятий и достаточного объёма нагрузки [8]. Нерегулярное, эпизодическое участие в волейбольных тренировках не обеспечивает значимого прироста двигательных качеств, поэтому методически обоснованное включение данного вида спорта в еженедельное расписание — обязательное условие его педагогической результативности [5]. При соблюдении этих условий уже на протяжении одного семестра у студентов фиксируется достоверное улучшение показателей физической подготовленности [6].

Исходный уровень физической подготовленности обеих групп до начала эксперимента был определён в ходе входного тестирования. Полученные данные систематизированы в таблице 1.

Таблица 1. Исходные показатели физической подготовленности студентов до эксперимента

Показатель	ЭГ (среднее)	КГ (среднее)
Бег 100 м, с	14,8	14,9
Прыжок в длину с места, см	196	197
Подтягивание на перекладине, раз	8	8
Бег 1000 м, мин	4,21	4,22
Наклон вперёд, см	11	11

Источник: составлено автором по данным исследования.

Представленные в таблице 1 данные свидетельствуют о том, что исходные показатели экспериментальной и контрольной групп практически идентичны по всем контролируемым параметрам. Межгрупповые различия на этапе входного тестирования статистически незначимы, что подтверждает сопоставимость выборок и обеспечивает корректность после-

дующего сравнения полученных результатов. По завершении 18-недельного эксперимента в обеих группах зафиксированы изменения физических показателей, однако их выраженность существенно различается. Сравнительная динамика прироста результатов представлена в таблице 2.

Таблица 2. Прирост показателей физической подготовленности по итогам эксперимента, %

Показатель	ЭГ, прирост (%)	КГ, прирост (%)
Бег 100 м	4,7	1,2
Прыжок в длину с места	6,1	1,8
Подтягивание на перекладине	18,3	5,4
Бег 1000 м	5,9	1,6
Наклон вперёд	9,2	2,7

Источник: составлено автором по данным исследования.

Анализ таблицы 2 показывает, что у студентов экспериментальной группы прирост по всем контролируемым показателям в 3–4 раза превысил соответствующие значения контрольной группы. Наиболее выраженная положительная динамика зафиксирована по показателю силовой выносливости: в ЭГ прирост составил 18,3 %, тогда как в КГ — лишь 5,4 %. Значительное улучшение отмечается также в гибкости (9,2 % против 2,7 %) и скоростно-силовых качествах (6,1 % против 1,8 %). Полученные результаты убедительно подтверждают эффективность дополнительных волейбольных тренировок и согласуются с выводами других авторов, изучавших влияние занятий спортом на физическое здоровье студентов [10].

Заключение.

Проведённый педагогический эксперимент подтвердил, что систематические занятия волейболом оказывают достоверное и разностороннее положительное воздействие на физическую подготовленность студентов. За один учебный семестр у участников экспериментальной группы зафиксировано значимое улучшение всех тестируемых показателей — скоростных, силовых, координационных качеств, выносливости и гибкости. Прирост результатов в экспериментальной группе в 3–4 раза превысил соответствующие значения контрольной группы, что свидетельствует о высокой педагогической эффективности дополнительных волейбольных тренировок в рамках вузовского учебного процесса.

Полученная динамика объясняется комплексным характером нагрузки, кото-

рую волейбол оказывает на организм занимающихся: игровая деятельность одновременно задействует несколько физических качеств, не позволяя ни одному из них оставаться в стороне. В отличие от аналитических методов тренировки, направленных на развитие отдельных способностей, волейбол обеспечивает их сопряжённое совершенствование в естественных игровых условиях. Именно это делает данный вид спорта педагогически ценным инструментом физического воспитания, позволяющим достигать многостороннего эффекта при относительно компактном объёме тренировочного времени.

Немаловажно, что эксперимент проводился в условиях обычного учебного семестра, без привлечения профессиональных тренеров высшей квалификации и специализированного инвентаря. Этот факт подчёркивает воспроизводимость полученных результатов: аналогичного эффекта можно добиться в большинстве вузов страны, располагающих стандартным спортивным залом и базовым оборудованием. Организационная доступность волейбола в сочетании с его высокой педагогической результативностью формирует весомые основания для расширения его присутствия в вузовских программах физического воспитания.

Результаты исследования указывают на целесообразность включения волейбола в программу физического воспитания как в формате обязательных занятий, так и в рамках секционной и внеучебной спортивной работы. При этом неременным условием достижения устойчивого тренировочного эффекта остаётся регу-

лярность занятий и их методически грамотное построение с учётом исходного уровня подготовленности студентов. Эпизодическое или нерегулярное участие в волейбольных тренировках не способно обеспечить значимого прироста двигательных качеств, поэтому организационная стабильность тренировочного процесса является ключевым условием его результативности.

Перспективным направлением дальнейших исследований представляется изучение влияния систематических во-

лейбольных тренировок на психоэмоциональное состояние студентов, уровень стрессоустойчивости и академическую успеваемость. Интерес также представляет сравнительный анализ эффективности различных игровых видов спорта применительно к решению задач физического воспитания в вузе. Расширение горизонта исследований в данном направлении позволит сформировать более полное научно-методическое обоснование для совершенствования программ физической подготовки студенческой молодёжи.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Васенков Н. В., Ратова Е. Н., Кашафутдинов В. Р., Нуруллин И. Ф. Роль волейбола в физическом воспитании студентов // Глобальный научный потенциал. 2023. № 6(147). С. 71–73.
2. Гринченкова Ю. М., Черкасова А. В. Влияние занятий волейболом на здоровье студентов // Студенческий вестник. 2024. № 46-3(332). С. 14–15.
3. Казакбаев А. М. Роль волейбола в физическом воспитании студентов высших учебных заведений // Экономика и социум. 2021. №3-2 (82). С. 9–11.
4. Майорова А. Ф., Карева Ю. Ю. Влияние занятий волейболом на уровень общей физической подготовленности студентов // Тенденции развития науки и образования. 2024. № 110-14. С. 136–139. DOI 10.18411/trnio-06-2024-778.
5. Платонова Н. И. Волейбол как средство развития физических качеств студентов вузов // Концепт. 2016. №7. С. 105–110.
6. Пожималин В. Н., Кожина В. А. Волейбол как средство развития физических качеств студентов // Научный журнал. 2024. №3 (70). С. 11–12.
7. Постарнакова А. А. Влияние волейбола на учебную деятельность студентов // Постулат. 2024. №6(104). URL: <https://e-postulat.ru/index.php/Postulat/article/view/5569/5657> (дата обращения: 10.04.2026).
8. Пугачев Р. В. Влияние волейбола на общую физическую подготовленность студентов // Экономика и управление в современных условиях: международная научно-практическая конференция. Красноярск: Сибирский институт бизнеса, управления и психологии, 2024. С. 243–246.
9. Скоросов К. К., Медведев И. Н., Ермолина Н. В., Зубко Е. А. Физические возможности студентов, имеющих разный стаж занятий волейболом // Теория и практика физической культуры. 2025. № 5. С. 54–56.
10. Черных З. Н., Плещев А. М. Влияние занятий спортом на физическое здоровье студентов (на примере волейбола) // Профессиональные компетенции как интегральные качества личности специалиста: материалы V Международной научно-практической конференции. Шадринск: Шадринский государственный педагогический университет, 2023. С. 269–276.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Vasenkov N. V., Ratova E. N., Kashafutdinov V. R., Nurullin I. F. Rol' volejbola v fizicheskom vospitanii studentov // Global'nyj nauchnyj potencial. 2023. № 6(147). S. 71–73.
2. Grinchenkova YU. M., CHerkasova A. V. Vliyanie zanyatij volejbolom na zdorov'e studentov // Studencheskij vestnik. 2024. № 46-3(332). S. 14–15.
3. Kazakbaev A. M. Rol' volejbola v fizicheskom vospitanii studentov vysshih uchebnyh zavedenij // Ekonomika i socium. 2021. №3-2 (82). S. 9–11.

4. Majorova A. F., Kareva YU. YU. Vliyanie zanyatij volejbolom na uroven' obshchej fizicheskoy podgotovlennosti studentov // Tendencii razvitiya nauki i obrazovaniya. 2024. № 110-14. S. 136–139. DOI 10.18411/trnio-06-2024-778.
5. Platonova N. I. Volejbol kak sredstvo razvitiya fizicheskikh kachestv studentov vuzov // Koncept. 2016. №7. S. 105–110.
6. Pozhimalin V. N., Kozhina V. A. Volejbol kak sredstvo razvitiya fizicheskikh kachestv studentov // Nauchnyj zhurnal. 2024. №3 (70). S. 11–12.
7. Postarnakova A. A. Vliyanie volejbola na uchebnuyu deyatel'nost' studentov // Postulat. 2024. №6(104). URL: <https://e-postulat.ru/index.php/Postulat/article/view/5569/5657> (data obrashcheniya: 10.04.2026).
8. Pugachev R. V. Vliyanie volejbola na obshchuyu fizicheskuyu podgotovlennost' studentov // Ekonomika i upravlenie v sovremennykh usloviyakh: mezhdunarodnaya nauchno-prakticheskaya konferenciya. Krasnoyarsk: Sibirskij institut biznesa, upravleniya i psihologii, 2024. S. 243–246.
9. Skorosov K. K., Medvedev I. N., Ermolina N. V., Zubko E. A. Fizicheskie vozmozhnosti studentov, imeyushchih raznyj stazh zanyatij volejbolom // Teoriya i praktika fizicheskoy kul'tury. 2025. № 5. S. 54–56.
10. CHernyh Z. N., Pleshchev A. M. Vliyanie zanyatij sportom na fizicheskoe zdorov'e studentov (na primere volejbola) // Professional'nye kompetencii kak integral'nye kachestva lichnosti specialista: materialy V Mezhdunarodnoj nauchno-prakticheskoy konferencii. SHadrinsk: SHadrinskij gosudarstvennyj pedagogicheskij universitet, 2023. S. 269–276.

Поступила в редакцию: 14.04.2026.

Принята в печать: 01.06.2026.